

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA O'QISH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA MUSTAQIL ISHLAR SAMARADORLIGI (O'ZBEKISTON – 2030 STRATEGIYASI DOIRASIDA)

Nazarova Dilnoza Eraliyevna

*Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti
Tarix kafedrasida dotsenti, tarix fanlari falsafa diktori (PhD)*

Jumayeva Feruza Avlonazar qizi

*Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi yo'nalishi
(Boshlang'ich ta'lim) 1 – bosqich magistranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish kompetensiyasini rivojlantirishda mustaqil ishlarning o'rni va samaradorligi tahlil qilinadi. Shu jumladan, "O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan vazifalar bilan bog'liq holda mustaqil ta'limning samaradorligi tahlil qilinadi. Strategik yondashuvlar o'quvchilarning funksional savodxonligini oshirishda, matnni anglash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda mustaqil faoliyat muhim vosita ekanligini ko'rsatadi. Bu bosqichlar orqali umumiy ta'lim tizimni yuqori bosqichga olib chiqib, barkamol avlodni yetuk shaxs sifatida voyaga yetkazish muhim vazifalardan biri etib belgilangan.

Kalit so'zlar: o'qish kompetensiyasi, mustaqil ishlar, boshlang'ich ta'lim, funksional savodxonlik, metodika, innovatsion yondashuv.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и эффективность самостоятельных работ в развитии читательской компетенции учащихся начальных классов. В том числе рассматривается эффективность самостоятельного обучения в контексте задач по повышению качества образования в рамках O'zbekiston – 2030 strategiyasi. Стратегические подходы показывают, что самостоятельная деятельность является важным инструментом повышения функциональной грамотности учащихся, развития навыков понимания и анализа текста. Реализация данных подходов способствует выведению системы общего образования на более высокий уровень и формированию гармонично развитой личности как одной из приоритетных задач.

Ключевые слова: читательская компетенция, самостоятельная работа, начальное образование, функциональная грамотность, методика, инновационный подход.

Annotation. This article analyzes the role and effectiveness of independent work in developing reading competence among primary school students. In particular, the effectiveness of independent learning is examined in relation to the tasks aimed at improving the quality of education within the framework of the O'zbekistan – 2030 strategic. Strategic approaches demonstrate that independent activity is an important tool for enhancing students' functional literacy, as well as for developing their skills in text comprehension and analysis. The implementation of these approaches contributes to raising the overall education system to a higher level and to fostering a well-rounded and mature individual as one of the key priorities.

Keywords: reading competence, independent work, primary education, functional literacy, methodology, innovative approach.

Hozirgi globallashuv sharoitida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan asosiy talab o'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalab voyaga yetkazish. Umumta'lim maktablarida ularga kerakli shart sharoitlar yaratish xususida turli xil imkoniyatlar ustida ishlanmoqda. Mahoratli pedagoglardan o'quvchilarda mustaqil fikrlash, axborotni tahlil qilish va o'qilgan matnni chuqur anglash ko'nikmalarini shakllantirishda yetakchi rol o'ynaydi. Shu jihatdan boshlang'ich ta'lim bosqichida o'qish kompetensiyasini rivojlantirish dolzarb masala hisoblanadi.

¹O'zbekiston – 2030 strategiyasida ta'lim sifatini oshirish, xalqaro baholash dasturlarida yuqori natijalarga erishish hamda o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu esa dars jarayonida, ayniqsa, ona tili mashg'ulotlarida mustaqil ishlar ulushini oshirishni taqozo etadi.

Pedagogik tadqiqotlarda o'qish kompetensiyasi o'quvchining matnni o'qish, tushunish, tahlil qilish va undan foydalanish qobiliyatlari majmui sifatida qaraladi. Zamonaviy yondashuvlarga ko'ra, bu kompetensiya faqat o'qish texnikasi bilan emas, balki mustaqil va mantiqiy fikrlash bilan ham chambarchas bog'liq.

¹ [O'zbekiston – 2030 strategiyasi](#)

Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- pedagogik kuzatish;
- tajriba-sinov ishlari;
- taqqoslash va tahlil;
- so'rovnoma.

Yuqorida berilgan metodlar orqali o'quvchilarda mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish asosiy vazifalardan biri. O'quvchilar nazariy olgan bilimlarini, tajriba-sinov qismda amaliy qo'llaydi. Barcha nazariy va amaliy bilim va mahoratini so'rovnomada namoyon qiladi.

O'qish kompetensiyasining mazmuni

O'quvchining fikrlash dunyosini shakllantirishda matnlar ustida tahliliy darslarni olib borish samaraliroq bo'ladi. O'qish kompetensiyasi quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

- matnni to'g'ri va ravon o'qish;
- mazmunni anglash;
- asosiy g'oyani ajrata olish;
- xulosa chiqarish;
- matnga munosabat bildirish.

Boshlang'ich sinflarda aynan shu ko'nikmalarni shakllantirish muhim hisoblanadi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida matnni to'g'ri va ifodali o'qish ko'nikmalariga e'tibor qaratishadi. Bunda, o'qituvchi tomonidan ifodali o'qish namunasi ko'rsatiladi va o'quvchi shu namuna asnosida o'qishni davom ettiradi.

Shu o'rinda, nafaqat to'g'ri o'qish balki matn mazmuni bilan ham tanishadi. Bu jarayon bosqichma bosqich amalga oshiriladi. Matn mazmuni anglab olingandan so'ng asosiy g'oyani ajratib uning mazmuni tahlil qilindi. Shu o'rinda, matn tahlili qilinib o'quvchi matnga munosabatini bildiradi. Shu tariqa matn mazmuni to'liq o'zlashtiriladi.

Boshlang'ich sinflarda o'qish kompetensiyasini rivojlantirishda quyidagi **mustaqil ish** turlaridan foydalanish samarali hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida hayotga mustaqil qadam bosishlari uchun ilk o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirish joiz.

1. Matn bilan ishlashga oid topshiriqlar
 - matndan asosiy g'oyani topish;
 - sarlavha qo'yish;

- savollarga javob berish.
2. Ijodiy topshiriqlar
 - matn asosida hikoya tuzish;
 - qahramonlarga tavsif berish;
 - voqeani davom ettirish.
 3. Tahliliy topshiriqlar
 - voqealar ketma-ketligini aniqlash;
 - sabab-oqibat bog'lanishlarini topish.
 4. Mustaqil o'qish mashqlari
 - qo'shimcha adabiyotlar o'qish;
 - kundalik o'qish daftarini yuritish.

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasida o‘qish savodxonligi

Mazkur strategiyada ta'lim tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, yosh avlod uchun jahon miqyosidagi imkoniyatlar berilishi ko'zda tutilgan. Bu quyidagi vazifalar qilib belgilangan:

- o'quvchilarning funksional savodxonligini oshirish;
- xalqaro baholash tizimlari (PISA, PIRLS) natijalarini yaxshilash;
- zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish;
- o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Bu vazifalar bevosita o'qish kompetensiyasini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lib, mustaqil ishlarning ahamiyatini yanada oshiradi. Kelajak avlod uchun quyidagi imkoniyatlar berilishi, o'zbekiston yoshlari jahon miqyosidagi tanlov va bellashuvlarda qatnasha olish imkoniyatini beradi. Bu sinovlarda ilmi va zukkoli yoshlarni tarbiyalashda zamonaviy pedagoglarni yanada malakali qilib tarbiyalash kerakligi muhim vazifalardan biri etib belgilangan.

²Quyidagi topshiriqlar orqali yaratilayotgan imkoniyatlar bilan tarnishing:

² [“O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risida](#)

“O‘ZBEKISTON — 2030” STRATEGIYASI

T/r	Maqsad	2030-yilgacha erishiladigan maqsadlarning samaradorlik ko‘rsatkichlari
I. HAR BIR INSONGA O‘Z SALOHIYATINI RO‘YOBGA CHIQRISHI UCHUN MUNOSIB SHAROITLARNI YARATISH		
1.1. Ta’lim tizimi islohotlari		
1.	Maktabgacha ta’lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish hamda bolalarning to‘liq qamrovini ta’minlash.	Bolalarni maktabga tayyorlov guruhlarini bilan to‘liq qamrab olish. 100 foiz maktabgacha ta’lim tashkilotlarini toza ichimlik suv va zamonaviy sanitariya-gigiyena infratuzilmasi bilan ta’minlash.
2.	Umumiy o‘rta ta’lim tizimida “Ta’lim uchun qulay muhit” dasturini amalga oshirish.	Olis va chekka hududlarda joylashgan 715 ta umumiy o‘rta ta’lim muassasalari o‘quvchilari uchun bepul avtobuslarni yo‘lga qo‘yish. Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarini toza ichimlik suv va zamonaviy sanitariya-gigiyena infratuzilmasi bilan to‘liq ta’minlash .
3.	Umumiy o‘rta ta’lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish.	700 ga yaqin nomdagi yangi darsliklar, mashq daftarlari, pedagoglar uchun metodik qo‘llanmalar va mobil ilovalar yaratish. Yangi avlod darsliklari asosida planshetlar uchun 1 000 ta multimedia dasturlarini yaratish. Ta’lim tashkilotlariga har yili 500 nafar “til egalari” bo‘lgan xorijiy mutaxassislarni jalb etish. Barcha umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida kasb-hunarlariga o‘rgatish kurslarini joriy etish. Prezident maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablarning ta’lim metodikasini barcha umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining o‘quv jarayonlariga joriy qilish.

Mustaqil ishlar samaradorligini oshirish yo‘llari

Mustaqil ishlarni samarali tashkil etish o‘quvchilarda fikrlarini ravon va ishonchli yetkaza olish qobiliyatini shakllantiradi, Bunda quyidagi metodik yondashuvlar tavsiya etiladi:

- topshiriqlarni o‘quvchilarning yosh va individual xususiyatlariga moslashtirish;
- differensial yondashuvni qo‘llash;
- rag‘batlantirish va motivatsiyani kuchaytirish;
- interaktiv metodlardan foydalanish;
- AKT vositalarini joriy etish.

Shuningdek, o'qituvchi mustaqil ishlarning natijalarini muntazam tahlil qilib borishi zarur. Topshiriqlarni har bir o'quvchi yosh doirasidan kelib chiqib unga berilishi lozim. Topshiriqlar natijasida o'quvchilar rag'batlantirilishi va motivatsiya olishi lozim. Bu ularga yo'lida yanada davom etmasini taminlaydi.

Shu jumladan, strategiyada keltirilgan imkoniyatlar o'quvchilarida kelajak rejalariga doir ishonchini yanada oshirishga imkon beradi. Shu imkoniyatlardan yana bir nechtasi bilan tanishishingiz mumkin:

4.	Pedagog kadrlar maqomini oshirish, ularning bilimi va malakasini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish.	<p>1 000 nafar tarbiyachi va o'qituvchilarni xorijiy mamlakatlarga malaka oshirish va stajirovkaga yuborish.</p> <p>Maktabgacha ta'lim tashkilotlari va umumiy o'rta ta'lim muassasalari pedagog xodimlarining o'rtacha ish haqini 2 barobar oshirish.</p> <p>500 ming nafar maktabgacha ta'lim tashkilotlari va umumiy o'rta ta'lim muassasalari xodimlarining malakasini uzluksiz oshirish.</p> <p>Ehtiyoj yuqori bo'lgan yo'nalishlar va olis hududlardagi abituriyentlar uchun pedagogik ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kadrlarni to'liq davlat granti asosida tayyorlash tizimini joriy qilish.</p>
5.	Umumiy o'rta ta'limni rivojlantirish uchun xususiy sektorni keng jalb qilish.	<p>Nodavlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari sonini 1 000 taga yetkazish.</p> <p>Kelgusi besh yilda nodavlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari faoliyatini yo'lga qo'yish uchun 1 trillion so'm miqdorida imtiyozli kreditlar ajratish.</p> <p>2024-yildan boshlab har yili davlat-xususiy sheriklik asosida kamida 100 tadan umumiy o'rta ta'lim muassasalari qurilishi bo'yicha shartnomalar tuzish.</p> <p>Nodavlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida tahsil olayotgan o'quvchilar ulushini 3 barobarga oshirish.</p> <p>Davlat-xususiy sheriklik asosida va xalqaro moliya institutlaridan jalb qilinadigan mablag'lar hisobidan 2 milliard dollarlik umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish loyihalarini amalga oshirish.</p>

Xulosa. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish kompetensiyasini rivojlantirish ta'lim jarayonining muhim yo'nalishlaridan biridir. Kelajak yosh avlodlarini yanada komil inson qilib tarbiyalashda bu yondashuvlar samarali foyda beradi. Mustaqil ishlar esa ushbu jarayonning samaradorligini oshiruvchi asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

“O‘zbekiston – 2030” strategiyasi talablari asosida mustaqil ishlarni to‘g‘ri tashkil etish orqali o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini oshirish, ularni mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirish mumkin. Bu strategiyalari asosida qurilgan yoshlar uchun imkoniyatlar ularning ilm olishlari uchun yanada yordamchi vazifa bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. – Toshkent, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. Boshlang‘ich ta‘lim konsepsiyasi. – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2021.

Internet manbalari (saytlar)

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy sayti: <https://president.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi sayti: <https://edu.uz>

